

Efeito do Fogo e Influência da Fitofisionomia na Comunidade de Macromicetos (*sensu lato*) no Cerrado

Monatha Nayara Guimarães Teófilo

Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação de Produtos da Biodiversidade.
Universidade Estadual de Goiás - Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas.
Br 153, 3105, Anápolis – GO, 75132-903, Brasil.

Resumo

O Cerrado é reconhecido por sua grande biodiversidade, entretanto é o terceiro domínio fitogeográfico com menor riqueza de espécies fúngicas registradas no Brasil, sendo o maior Bioma acometido pelo fogo. Os macrofungos são organismos que apresentam estruturas reprodutoras macroscópicas, eles pertencem ao reino *Fungi*, desempenhando papel importante nos ecossistemas. Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar os efeitos do fogo e da fitofisionomia na comunidade de macromicetos (*sensu lato*) presente em um fragmento do Cerrado. O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Silvânia (Goiás, Brasil), foram traçados transectos em quatro áreas do Cerrado (duas em cerrado *stricto sensu* (área queimada e área protegida), uma em mata mesófila e uma em mata galeria). Em pontos delimitados foram coletados aspectos da estrutura da vegetação como, altura da árvore (A), diâmetro da copa (DC) e diâmetro do caule (na altura do peito do coletor - DAP), cobertura do solo (folheto fresco (FF)) e fungos *sensu lato* macroscópicos. As análises estatísticas consistiram em teste T de Student e Análise de Variância (ANOVA), além de cálculos de índices de abundância, riqueza, diversidade (Jackknife), similaridade (Jaccard) e distância (Bray Curtis). A área queimada (cerrado) apresentou menor peso FF e DAP; na área protegida foram observadas duas espécies de macrofungos da família Corticiaceae. Em relação aos aspectos das fitofisionomias, a área de cerrado *stricto sensu* demonstrou menor peso FF, DC e A, sendo a mata galeria e mata mesófila semelhante nesses parâmetros. No total foram encontrados 125 macromicetos correspondente a cerca de 5 grupos taxonômicos (Basidiomicetos, Mixomicetos, Ascomicetos, Fitopatogênicos e Zigomicetos), destes 56% presentes na mata galeria, 42,4% mata mesófila e 1,6% no cerrado, os índices de abundância, riqueza e diversidade seguiram a mesma ordem fitofisionômica. Além disso, houve similaridade na composição de espécies entre mata galeria e mata mesófila. A partir disso, podemos concluir que o fogo teve influência nos parâmetros ecológicos e na população de macrofungos na área de cerrado (*stricto sensu*); e que a fitofisionomia é um fator determinante no crescimento da comunidade de fungos (*sensu lato*).

Palavras Chaves: *stricto sensu*, Mata Galeria, Mata Mesófila, FLONA, Macrofungos

Introdução

Os fungos são um grupo de organismos eucarióticos, heterotróficos que se reúnem em comunidades diversas, fazem parte do reino *fungi* onde são descritas cerca de 3,8 milhões espécies (Hawksworth & Lücking, 2017). Esses organismos desempenham serviços ecológicos essenciais, fazem importantes associações simbióticas e possuem diferentes propriedades medicinais, compreendendo espécies em diversos estilos de vida, tamanhos, formas e habitats, como os macrofungos (BRANCO, 2011).

Os macrofungos apresentam estruturas reprodutoras macroscópicas, denominadas por ascomas e basidiomas (bolas de pó, colchetes, cogumelos e entre outros), a maior parte pertence ao filo *Ascomycota* e *Basidiomycota*, com exceção de algumas espécies no filo *Zygomycota* (Tedersoo et al. 2018). Os macromicetos são encontrados frequentemente em ambientes que proporcionam baixa luminosidade, vários nutrientes, alta umidade e temperatura, podendo ser simbioses, saprófitos ou patógenos de plantas, tendo como substratos matéria orgânica, solo e madeiras (Espósito & Azevedo, 2004).

Nesse ambiente também é propício o encontro de mixoambas (*Mixomicetos*) que são organismos eucarióticos, representados por duas fases de vida, a fase de plasmódio (amebioide) e a fase de estruturas produtoras de esporos (esporocarpo) (JBRJ, 2022; Rojas et al. 2014). Esses organismos podem ser encontrados em diversos substratos como folhedos, solo, tronco em decomposição e em plantas vivas (folha, inflorescência e etc.), desenvolvendo em vários sistemas ecológicos.

Das espécies de fungos conhecidas no Brasil, cerca de 638 foram descritas no Cerrado, sendo o 3º domínio fitogeográfico com menor riqueza de espécies registradas (MAIA et al. 2015). Evidenciando a necessidade de maiores investigações pois o Cerrado contém distintas características fisionômicas compondo paisagens com formações campestres, cerrados e florestas (RIBEIRO et al. 2008). O principal fator de desenvolvimento do bioma está relacionado à oscilação entre o clima (seco e úmido) e a ocorrência (natural) do fogo.

Representando o Cerrado, temos a Floresta Nacional de Silvânia (FLONA de Silvânia - Goiás) que é uma área de uso sustentável, constituída pelas fitofisionomias de cerrado *stricto sensu*, cerradão, campo sujo, vereda, mata mesófila e mata galeria.

O clima da região é tropical sazonal, com estação chuvosa entre outubro e abril e seca entre maio e setembro (Flona, 2015). Haja vista, que o fogo tem sido recorrente nas áreas de Cerrado, tem-se realizado o chamado plano de manejo e controle integrado do fogo em áreas de reservas, como na FLONA para diminuir os danos e a recorrência dos incêndios. Pois de acordo com os dados do MapBioma, 36% do Cerrado queimou pelo menos uma vez nos últimos 36 anos, sendo que 15% dessa área pegou fogo mais de cinco vezes e 60% pegou fogo mais de uma vez, esse aumento tem promovido modificações na estrutura da flora e da fauna, e têm sido ocasionado por recursos humanos (Mapbiomas, 2022)

No intuito de contribuir com o conhecimento sobre o efeito do plano de manejo do fogo e relatar a diversidade de macrofungos em diferentes fitofisionomias do Cerrado, favorecendo a conservação e valoração dos recursos naturais, realizamos duas investigações. A primeira foi comparar a comunidade de macromicetos de uma área com histórico de queimada recente, com uma área protegida do fogo, ambas com fitofisionomia de cerrado (*stricto sensu*); e a segunda em comparar a comunidade de macromicetos de três fitofisionomias do Cerrado, o cerrado (*stricto sensu*), a mata mesófila e a mata galeria.

Material e Métodos

Área Amostrada

O estudo foi realizado em respectivas áreas da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA de Silvânia) que ocupa uma área de 466,55 ha, localizada no município de Silvânia, na região leste do estado de Goiás, a 88 km de Goiânia e 177 km de Brasília, entre as coordenadas 16°38'46''S e 48°39'11'' W, com aproximadamente 900 metros de altitude.

A amostragem ocorreu em quatro áreas da FLONA sendo duas áreas em cerrado *stricto sensu*, uma área em mata mesófila e outra em mata galeria. As áreas amostradas no cerrado *stricto sensu* foram, uma que sofreu com queima de manejo intensa e outra que não obteve a queima (área controle), essas duas áreas são separadas por uma estrada de aproximadamente 3 metros de largura e a queima foi realizada de acordo com o plano de manejo que ocorreu a cerca de um ano atrás (2021) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Sendo assim, ao total foram analisadas três fitofisionomias diferentes, cerrado *stricto sensu*, mata mesófila e mata galeria.

Coleta de dados

Delimitamos dois transectos de 100 metros de extensão em cada área estudada, cada transecto foi dividido em 10 pontos de análise, tendo 10 m de distância de um ponto para o outro. Os dois transectos foram traçados com no mínimo 25 metros de distância entre eles, além disso também foram excluídos os 10 primeiros metros para evitar o efeito de borda (Fig. 1)

Os pontos de análise foram marcados utilizando placas de metal numeradas de 1 a 80 (1 a 20 para área queimada, 21 a 40 para área controle, 41 a 60 mata galeria e 61 a 80 mata mesófila) penduradas em árvores vivas ou mortas mais próximas do local onde o ponto foi gerado. Em cada ponto os dados foram coletados em um raio de até 1 m em volta do ponto, sendo assim para a amostragem foram coletados: aspectos da estrutura da vegetação como, altura da árvore (A), diâmetro da copa (DC) e diâmetro do caule (na altura do peito do coletor - DAP), cobertura do solo (folhado fresco (FF) - utilizando um quadrado 30x30cm) e fungos sensu lato macroscópicos.

Figura 1. Imagem ilustrativa do delineamento experimental realizado nas áreas de estudo. Metros (m)

Análise de dados

Em relação aos dados da estrutura da vegetação, os folhedos frescos foram pesados em balança semi analítica (Gehaka – BK 3000), o DAP foi medido com fita métrica (cm) na altura do peito do coletor, e os valores da altura e copa das árvores foram estimados. Após isso, foram realizadas médias de todos os dados coletados dentro de cada área (dos dois transectos), da medida das copas, do DAP das árvores e do peso fresco dos folhedos, sendo os resultados apresentados em média \pm desvio padrão.

As construções dos gráficos dos parâmetros do folheto fresco, DAP, altura e copa das árvores foram feitos através do programa Graph PadPrism Software (versão 7.0) de acordo com dados tabulados no Microsoft Excel 2016®. A comparação entre as áreas do cerrado (*stricto sensu*) - área queimada e a área controle - foram analisados por meio do teste T de Student. A análise entre as fitofisionomias - cerrado (*stricto sensu*), mata mesófila e mata galeria - foram feitas por meio da Análise de Variância (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey's. Em todos os testes foram considerados valores $p < 0,05$ significativos.

As amostras fúngicas foram identificadas utilizando critérios macro morfológicos, chegando em morfoespécies ou em divisões taxonômicas reais. Com as espécies definidas, mesmo que algumas por morfoespécies, foram calculados valores de Riqueza, Abundância, análise de diferença na composição das espécies (Sourense (Ss), MDS - S17 Bray Curtis e S7 Jaccard) e índice de diversidade (Jakknife (IJ) e Chao), as análises e os gráficos referentes a estes parâmetros foram realizadas pelo Software Primer (versão 6.16)

Resultados e Discussão

Parâmetros ecológicos nas áreas (queimada e protegida) de cerrado (*stricto sensu*)

A área queimada no cerrado (*stricto sensu*) apresentou menor peso de folheto fresco ($24,2 \text{ g}/30\text{cm}^2 \pm 12,4$) e de DAP ($2,70 \text{ cm} \pm 1,68$) que área controle (FF: $47,3 \text{ g} \pm 24,86$; DAP: $5,35 \text{ cm} \pm 2,8$), ambos com $p < 0,05$ (Fig.2 A e D). Esses resultados eram esperados, devido à capacidade que o fogo tem de (mesmo a longo prazo), causar diminuição do volume de matéria orgânica e gramíneas sobre o solo, pela mudança na disponibilidade de nutrientes, conteúdo de água e ph afetando até o crescimento das plantas sobreviventes (Silva et al. 2011; Freitas & Sant'anna, 2004). Somado a isso, o fogo também tem a capacidade de atingir a reprodução das plantas e o banco de sementes, promovendo a sucessão vegetal por rebrotamento ou de novos indivíduos (Bond & Wilgen, 1996).

Os parâmetros de altura e copa das árvores foram similares tanto na área queimada (A: 1,95 m ± 0,57; DC: 1,38 m ± 0,69) quanto na protegida do fogo (A: 1,95 m ± 0,57; DC: 2,06 m ± 1,41) (Fig.2 B e C). Um dos fatores que podem explicar esses parâmetros é que o plano de manejo integrado ocorreu uma vez na FLONA com intensidade e duração da queimada sendo controladas promovendo danos leves à vegetação, além da recuperação da parte arbórea pela queima ter ocorrido a cerca de 1 ano.

AQ: Área Queimada AC: Área Controle

Figura 2. Estrutura da vegetação nas áreas de cerrado (*stricto sensu*). (A) Folhedo Fresco. (B) Altura (C) Diâmetro Copa. (D) Diâmetro do Caule (DAP). Valores expressos em Média ± DP, análise através do Teste T de Student, com diferenças significativas observadas: *p<0.05 vs. grupo AC.

Em relação a comunidade de macromicetos não foram observados indivíduos no perímetro dos transectos traçados na área queimada, já na área protegida pelo fogo (controle) foi observada a presença de duas espécies da família Corticiaceae, o *Irpex lacteus* e uma espécie não identificada, resultando em índice de abundância e de riqueza igual a 2 (Tabela 1). Não se tem estudos a respeito dos efeitos do fogo na

comunidade de macrofungos, o que se sabe é que o fogo tem a capacidade de provocar prejuízo a comunidade de fungos presentes (dentro) no solo, e que algumas espécies são mais sensíveis que outras, demandando certo tempo para a recuperação do equilíbrio populacional (Cássia et al., 2020; Santos et al., 2019). Ao pensarmos na estrutura dos fungos no geral o mesmo pode ocorrer com os macromicetos, tendo em vista que o fogo reduz a quantidade de matéria orgânica, modifica fatores como a umidade e aumenta a luminosidade do local (devido a queima da vegetação), além de reduzir muitas espécies a cinzas.

As espécies observadas na área protegida do cerrado fazem parte da família Corticiaceae. Os fungos dessa família usam a madeira para desenvolver sobre o substrato, pois a energia deles provém da decomposição da madeira (substrato de lignina e/ou celulose) (Hjortstam et al.1987), além disso é uma família de distribuição no Cerrado. Outro fator que pode estar associado a diferença das áreas são as possíveis variações temporais da umidade do solo, como observado no estudo de Castro et al. (2016).

Tabela 1. Macrofunga das áreas do cerrado (*stricto sensu*)

Parâmetros ecológicos	Área	
	Queimada	Controle
Macrofunga		
Abundância	0	2
Riqueza	0	2
Composição de espécies	-	<i>Irpex lacteus</i> Corticiaceae

Parâmetros ecológicos nas fitofisionomias – cerrado (*stricto sensu*), mata ciliar e mata galeria

A fitofisionomia do cerrado (*stricto sensu*) demonstrou menor peso do folheto fresco ($47,3 \text{ g}/30\text{cm}^2 \pm 24,8$) e menor altura ($1,95 \text{ m} \pm 0,57$) das árvores quando comparado tanto com a mata mesófila (FF: $90,97 \text{ g}/30\text{cm}^2 \pm 29$; A: $4,55 \text{ m} \pm 1,35$) quanto com a mata galeria (FF: $105,5 \text{ g}/30\text{cm}^2 \pm 30,3$; A: $4,45 \text{ m} \pm 1,13$) (Fig. A e B). O diâmetro da copa, na área de cerrado - *stricto sensu* ($2,06 \text{ m} \pm 1,41$) apresentou menor em relação a mata mesófila ($3,63 \text{ m} \pm 2,11$) (Fig.3 C).

A mata mesófila (FF: $90,97 \text{ g} \pm 29$; A: $4,55 \text{ m} \pm 1,35$; DC: $4,45 \text{ m} \pm 1,13$) e a mata galeria (FF: $105,51 \text{ g} \pm 30,34$; A: $4,45 \text{ m} \pm 1,13$; DC: $3,25 \text{ m} \pm 1,96$) demonstraram

semelhanças entre os parâmetros avaliados, os valores do DAP também foram similares entre as três fitofisionomias – cerrado DAP: 5,35 cm ± 2,80; mata mesófila DAP: 7,03 cm ± 5,36; e mata galeria DAP: 5,94 cm ± 3,92 (Fig.3 D).

A diferença na estrutura da comunidade arbórea no cerrado (*stricto sensu*) em relação às formações florestais (mata galeria e mesófila) pode ser explicada pelas condições abióticas específicas de cada fitofisionomia, além da discrepância da formação vegetal, da composição do solo, estrutura da população e ritmo fenológico (Sampaio et al. 2000; Gouveia & Felfili, 1998). Já em relação serrapilheira pode ter associação tanto com os fatores mencionados anteriormente ou também devido a estação em que foi realizada a coleta (outubro – início do período chuvoso), pois o estudo de Matos et al. (2017) observou que o estoque mensal de serrapilheira foi maior na mata galeria durante tempo chuvoso e maior no cerrado durante tempo de seca.

Figura 3. Estrutura da vegetação do cerrado (*stricto sensu*), da mata mesófila e mata galeria.

(A) Folheto Fresco. (B) Altura. (C) Diâmetro Copa. (D) Diâmetro do Caule (DAP). Valores expressos em Média ± DP, análise através de ANOVA, seguido de Teste de Tukey's com diferenças significativas observadas: ^ap<0.05 vs. grupo MM; ^bp<0.05 vs. MG.

Foram encontrados no total 125 macrofungos correspondentes a cerca de 5 grupos taxonômicos (Basidiomicetos, Mixomicetos, Ascomicetos, Fitopatogênicos e Zigomicetos – Fig. 4). Destes 1,6% foram encontrados no cerrado (*stricto sensu*), 42,4% na mata mesófila e 56% na mata galeria. A abundância e riqueza de espécies foi de $Ab= 2$ e $R= 2$ para cerrado (*stricto sensu*), $Ab= 53$ e $R= 39$ para a mata mesófila e de $Ab= 70$ e $R= 51$. O índice de diversidade foi de $IJ= 3.0$ para cerrado (*stricto sensu*), de $IJ= 70,4$ para mata mesófila e de $IJ= 90,5$ para a mata galeria. A mata mesófila e a mata galeria demonstraram semelhança entre a composição de espécies de $Ss= 0,17$ (Tabela 2).

A abundância e riqueza das espécies encontradas foram maiores na mata galeria. Isso ocorre, devido ao ambiente florestal que proporciona o desenvolvimento dos macromicetos, pela maior quantidade de matéria orgânica disponível e melhor retenção de água pelo solo, alta umidade (Haridasan, 1998). Além da baixa luminosidade devido a formação das copas das árvores e maior proximidade de fonte de água (Montgomery & Chazdon, 2002). A soma de todos esses recursos favorece o aparecimento de várias espécies de fungos, como observado pelo índice de diversidade (Jackknife).

A mata mesófila é apontada em segundo lugar nos índices de abundância, riqueza e diversidade, o fator que pode estar associado a isso é por ser uma área de transição cerrado – mata galeria, o solo é variável podendo ser compostos por rochas, argilas, detritos de rios ou relacionados a afloramentos de calcário (Embrapa, 2006). Além disso, a vegetação é predominante de árvores e arbustos, sem formação de dossel, a luminosidade é relativa aos períodos de estação pois na seca a cobertura das árvores se torna quase nula. Ainda assim, o ambiente é propício para o desenvolvimento de macrofungos, não trazendo estabilidade como na mata de galeria, mas ainda assim com disponibilidade de nutrientes e demais fatores.

Diferentemente das formações florestais, o cerrado (*stricto sensu*) vem em terceiro lugar com os menores índices descritos, também justificáveis pela fitofisionomia da área, com predomínio da alta luminosidade, baixa estatura da vegetação, variação da umidade, menor quantidade de matéria orgânica e em decomposição entre outras características restringe a sobrevivência da maior parte das espécies de macromicetos.

A mata de galeria e a mata mesófila tiveram 70% de similaridade entre as espécies encontradas de acordo com índice Sorensen, as condições abióticas são semelhantes entre as formações florestais, além da conservação da vegetação de

ambas as áreas, que é um fator que afeta positivamente a composição das espécies (Gibertoni & Santos, 2014).

Tabela 2. Macrofunga do cerrado (*stricto sensu*), da mata mesófila e mata galeria

Parâmetros ecológicos	Área		
	Cerrado	Mesófila	Galeria
Macrofunga			
Abundância	2	53	70
Riqueza	2	39	51
Índice de diversidade (Jackknife)	3	70,4	90,5
Índice de similaridade (Sorensen)	-	0,17	

Figura 4. Prancha ilustrativa dos grupos taxonômicos observados no cerrado (*stricto sensu*), na mata mesófila e mata galeria. (A) Basidiomicetos - Corticoide. (B) Diversos. (C) Mixomicetos. (D) Basidiomicetos - Poroide. (E) Ascomicetos.

Na análise de diferença da composição das espécies foi observado no diagrama de Bray-Curtis que as espécies encontradas nos transectos da mata de galeria e mata mesófila foram similares. Também foi demonstrado distância entre as espécies presentes nessas formações florestais (mata de galeria e mata mesófila) em relação ao cerrado (*stricto sensu*) (Fig.6). Outro aspecto observado foi a diferença entre as espécies presentes nos transectos (cerrado1 e cerrado 2) do cerrado, isso pode ser explicado pelo n amostral, aonde encontramos somente 2 espécies no cerrado2 (que no diagrama está do mesmo lado das formações florestais) e nenhuma espécie no cerrado1 (Fig.6).

Figura 6. Diagrama dos transectos do cerrado – *stricto sensu* (Cerrado1 e Cerrado2), mata mesófila (Mata Mesófila1 e Mata Mesófila2) e mata galeria (Mata Galeria1 e Mata Galeria2), obtido a partir da distância de Bray Curtis.

Em concordância com esses resultados tem-se os dados do dendograma de similaridade a partir do índice de Jaccard (Fig.7) que também demonstra semelhança na proporção de espécies compartilhadas nos transectos da mata mesófila e mata de galeria, e dissemelhança em comparação destas em relação às áreas de transecto do cerrado (*stricto sensu*).

Sendo assim, podemos constatar que como era o esperado a mata de galeria e a mata mesófila apresentaram similaridades tanto na composição (distância de Bray Curtis) quanto na proporção (similaridade de Jaccard) de espécies encontradas e diferenças destas em relação ao cerrado. Isso ocorre devido as grandes similaridades na estrutura vegetal e nas condições ambientais, além da diversidade de substratos facilitando o crescimento dos fungos nas formações vegetais, diferindo totalmente esses aspectos na fitofisionomia do cerrado (Abrahão et al. 2019), como foi demonstrado e discutido em nossos resultados anteriores (Parâmetros ecológicos nas fitofisionomias).

Figura 7. Dendrograma dos transectos do cerrado – *stricto sensu* (Cerrado1 e Cerrado2), mata mesófila (Mata Mesófila1 e Mata Mesófila2) e mata galeria (Mata Galeria1 e Mata Galeria2), obtido pela similaridade do índice de Jaccard.

5. Conclusão

Com base nos resultados podemos inferir que o fogo tem efeito (mesmo após um ano) tanto na estrutura da população arbórea e serapilheira quanto na comunidade de macrofungos presentes no cerrado (*stricto sensu*). Além da fitofisionomia do Cerrado ser um fator determinante na abundância, riqueza e diversidade dos macromicetos (*sensu lato*).

Agradecimentos

Agradeço a Izabel Cristina Moreira, Lucca de Araujo Toschi, Ricardo Monteiro de Moraes e a Professora Solange Xavier dos Santos do Laboratório de Micologia Básica, Aplicada e Divulgação Científica (FungiLab) da Universidade Estadual de Goiás - Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas pelo apoio, conhecimento, utensílios, orientações e contribuições na execução deste trabalho. Agradeço também à equipe da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA – Silvânia) pela ajuda, permissão de pesquisa, hospedagem e transporte.

Gratidão a professora Héli da Cunha e professor Fabrício Barreto Teresa pela paciência, compreensão, orientação, apoio e correção deste relatório e a minha amiga de pós-graduação Marcela Fernandes pela parceria, estudo e diversão.

Referências

- Abrahão, M. C. Et Al. Wood-Decay Fungi (Agaricomycetes, Basidiomycota) In Three Physiognomies In The Savannah Region In Brazil. *Hoehnea*, V. 46, N. 1, 2019.
- Bond, W. J.; Wilgen, B. W. Fire And Plants. Em: *Population And Community Biology*. [S.L.] Chapman & Hall, 1996. V. 14p. 263.
- Bonesso Sampaio, A.; Machado Teles Walter, B.; Maria Felfilj, J. Diversidade E Distribuição De Espécies Arbóreas Em Duas Matas De Galeria Na Micro-Bacia Do Riacho Fundo, Distrito Federal. *Acta Bot. Bras.* [S.L: S.N.].
- Branco, S. Fungal Diversity-An Overview. Em: *The Dynamical Processes Of Biodiversity - Case Studies Ofevolution And Spatial Distribution*. [S.L: S.N.]. P. 212–226.
- Danilo Muniz Da Silva Et Al. Os Efeitos Dos Regimes De Fogo Sobre A Vegetação De Cerrado No Parque Nacional Das Emas, Go: Considerações Para A Conservação Da Diversidade. *Biodiversidade Brasileira*, V. 1, N. 2, P. 26–39, 2011.
- De Cássia, F. Et Al. Meta-Análise De Estudos Sobre O Efeito Do Fogo Nos Biomas Florestais Em Relação Aos Microrganismos Fúngicos. *adv. For. Sci, Cuiabá*. [S.L: S.N.]. Disponível Em: <[Http://Dx.Doi.Org/10.340](http://dx.doi.org/10.340)>.
- De Castro, A. P. Et Al. Microbial Diversity In Cerrado Biome (Neotropical Savanna) Soils. *Plos One*, V. 11, N. 2, 1 Fev. 2016.
- Embrapa. Sistema Brasileiro De Classificação De Solos. Em: 2. Ed. [S.L.] Embrapa Solos, 2006.
- Espósito, E.; Azevedo, J. L. Fungos: Uma Introdução À Biologia, Bioquímica E Biotecnologia. [S.L.] Educs: Ucs, 2004.
- Flona. Plano De Manejo Floresta Nacional De Silvânia Goiás Planejamento - Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade. [S.L: S.N.]. V. Volume li
- Freitas, C. L.; Sant'anna, G. L. Efeitos Do Fogo Nos Ecossistemas Florestais. *Revista Da Madeira*, V. 13, N. 79, P. 106–112, Mar. 2004.
- Gibertoni, T. B.; Santos, P. J. P. Ecological Aspects Of Aphylophorales In The Atlantic Rain Forest In Northeast Brazil. *Turism Trampling Effects Over Phytal Meiofauna Of Porto De Galinhas (Brazil) Coral Reefs*. View Project Taxonomy And Systematics Of Copepoda Harpacticoida View Project. [S.L: S.N.]. Disponível Em: <[Https://Www.Researchgate.Net/Publication/242083023](https://www.researchgate.net/publication/242083023)>.
- Gp Gouveia; Jm Felfili. Fenologia De Comunidades De Cerrado E De Mata De Galeria No Brasil Central. *Revista Árvore*, 1998.
- Haridasan, M. Solos De Mata De Galeria E Nutrição Mineral De Espécies Arbóreas Em Condições Naturais. Em: *Ed.Cerrado: Matas De Galeria*. Planaltina. [S.L.] Embrapa-Cpac, 1998. P. 19–28.
- Hawksworth, D. L.; Lücking, R. Fungal Diversity Revisited: 2.2 To 3.8 Million Species. *Microbiology Spectrum*, V. 5, N. 4, 25 Ago. 2017.
- Hjortstam, K.; Larson, K.; Ryvarden, L. The Corticiaceae Of North Europe. *Fungiflora*, V. 1, P. 1–58, 1987.

Jardim Botânico Do Rio De Janeiro. Fungos In Flora E Funga Do Brasil.

Leonor C. Maia Et Al. Diversity Of Brazilian Fungi. *Rodriguésia* , P. 1033–1045, 2015.

Mapbiomas. Projeto Mapbiomas - Mapeamento Anual De Cobertura E Uso Da Terra No Brasil Coleção 6 - As Transformações Do Território Brasileiro Nos Últimos 36 Anos.

Matos, N. M. Et Al. Litter Stock In Three Forest Types In Cerrado At Distrito Federal. *Floresta E Ambiente*, V. 24, P. 1–9, 2017.

Montgomery, R. A.; Chazdon, R. L. Light Gradient Partitioning By Tropical Tree Seedlings In The Absence Of Canopy Gaps. *Oecologia*, V. 131, N. 2, P. 165–174, 2002.

Ribeiro', J. F.; Machado, B.; Walter, T. Fitofisionomias Do Bioma Cerrado Do Brasil. Em: *Fitofisionomias Do Bioma Cerrado*. [S.L.] Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária, 2008.

Rodrigues Dos Santos, G. Et Al. Fire Effects On Soil Fungi In A Cerrado Vegetation Area According To The Collection Period. *Floresta*, V. 50, N. 1, P. 1113–1122, 2019.

Rojas C; Rollins Aw; Stephenson Sl. Distribution Of Myxomycetes Among The Microhabitats Available For These Organisms In Tropical Forests. Em: *Fungi From Different Substrates*. 1st. Ed. [S.L.] Crc Press, 2014. P. 1–18.

Tedersoo, L. Et Al. High-Level Classification Of The Fungi And A Tool For Evolutionary Ecological Analyses. *Fungal Diversity*, V. 90, N. 1, P. 135–159, 1 maio 2018.